

BAQSÍSHÍLÍQ HÁM DÁSTAN ATQARÍW USÍLLARÍ.**Yusupbaeva Aysulw**

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali
Folklor hám etnografiya kafedrası Baqsishılıq hám dástanlıq tálım baǵdarı
1-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279269>

Annotaciya. *Bul maqala xalıq awızeki dóretiwshiliginin áhmiyetli janrı - baqsishılıq kórkem óneri hám dástan atqarıwınıń usılları, tariyxıy tamurları, atqarıw texnikaları hám estetikalıq áhmiyeti haqqında sóz etiledi. Maqalada baqsılardıń atqarıw sheberligi, epikalıq tekstti vizual hám audikalıq tárizde janlandırıw mexanizmleri jáne zamanagóy mádeniyattaǵı ornı kórip shıǵıladı.*

Tayanış sózler: *Baqsishılıq, dástan, atqarıw usılı, awızeki dástúr, epikalıq kórkem óner, dástúrlık muzika, milliy miyras.*

Mádeniyatınıń ajıralmas bólegi bolǵan baqsishılıq kórkem óneri, mın jıllar dawamında xalıqtıń tariyxın, qaharmanlıq hám lirikalıq dástanların hám arız-ármanların áwladtan-áwladqa jetkerip kelgen ullı dóretiwshilik dástúr bolıp tabıladı. Baqsılar - tek ǵana estelik saqlawshıları emes, al ózbek mentalitetiniń ruwxıy baǵanalarınan biri bolıp esaplanadı. Dástanlar bolsa, jámiyettin sociallıq, siyasiy hám ádep-ikramlılıq normaların sáwlelendiriwshi iri epikalıq janr bolıp esaplanadı.

Xalqımızdın milliy mádeniyat tariyxı hám tilin, onın turmıs tárizi, milliy úrp-ádet dástúrlerin ózinde sáwlelengenligin, ulıwma dúnyalıq mádeniyatınıń ajıralmaytuǵın bólegi sıpatında tán alınǵan baqsishılıq kórkem óneri ataqlı baqsı - shayırlarımız, folklorshı ilimpazlardın ilim- izertlew dóretiwshilik miyneti menen ásirlerden ásirlerge ótip kelmekte.

Türkıy xalıqlarda dástan atqarıwshılardı áyyemgide ozan (ozan, ozıw-ozıp ketiw, aldında barıwshı, aqıllı shayır) dep atalǵan. Ozan (ozanlar) oǵuz gúrriń aytıwshılar hám qosıqshıları bolıp, óz gúrrińlerine qobızshertip atqarıwshı, oǵuzlar arasında ayrıqsha ruwıy tásirin tiygizgen.

Ataqlı ozan estelikleri qatarına oǵuzlardın "Qorqıt ata kitabı" qaharmanlıq dástanı da kiredi (bul dástanda bárshe "ozan" dep júritiledi). Sonın menen birge, ozanlar qobızda qosılıp "Oguz-name" dan ráwiyatlardı jırlawdı, oǵuz türkleriniń tań qalǵanday ata bablardan hám olardıń ápsanawiy oǵuz-kogon haqqındaǵı epik estelik. Dede Qorqut, Dede Abbos, Dede Yodigor, Dede Gasim, Dede Kerem sıyaqlı ozanlar tariyxında málim "dede" sózi oǵuzlarda "ruhiy ata" mánisin bildirgen. Áyyemgi ozan kórkem óneri miyrasları ózbek, türk, azerbaydjan, türkmen, qazaq, qırǵız, qaraqalpaq, uyǵır, xalıq qosıqshıları - kórkem ónerine ulıwma tiykar salǵan. "Ashuǵ" sózi arabsha bolıp, ádebiyatında birinshi márte XV ásirde payda bolıp, áyyemgi atamalar ornın basqan: armancha - gusan. Azerbaydjan muzıka dástúrinde ashuǵ sazda, sonın menen birge, balaban hám dáp saz ásbapları muzıkası tiykarında, arman tilinde tar, kemanchada janapay atqarılardı. "Ozan" termini Saljuqiylar dáwirinde áskerlerge janapay bolıan qosıqshılardıǵa salıstırǵanda qollanılǵan. XV ásirde jasaǵan Anatoliyskiy türk shayırı ózin "Ozan"-dep ataǵan.

Türkmen tilinde bul termin arxaik bolıp, onın ornına baqsı (ataqlı shayır) sózi qollanılǵan.

Baqsı Orta Aziya xalıqları arasında xalıq qosıqshısı, folklor atqarıwshısı, ádetde bayramlarda atqarıwshılar dep atalıp kelinggen. Baqsı tayarlawdıń ámeldegi sistemasında qosıq tańlawlarda salmaqlı orın berilgen. Orta Aziya xalqınıń ótken dáwirlerinde baqsılar xalıq muzıka hám folklor dástúrlerin saqlawshıları bolǵan, sonın menen birge, eski dóretpelerin atqarǵan. Bul sóz eski ádebiyatlarında ushrasadı.

Lutfydin "Gul va Navruz" dastanında: (Yanadur quastım bir yaqshılardıń, Mongol sawatını bilgen baqshılardıń), (Jaqsılardan hám mongol sazın bilgen baqsılardan támem bar) deydi. Ilimpaz A.K.Barkovtıń túrkiy tilles xalıqlardıń dastanların úyreniwge arnalğan miynetinde olardıń ózgesheliklerine máselelerdi izertlep, qaharmanlıq poemaların (dastanların) qobızğa qosıp atqarıwshılardıń "jıraw" dep ataydı, al liro-eposlıq dastanlardı aytıwshılardı bolsa "baqsı" dep atağan. Baqsılardıń atqarıp shertetuǵın saz ásbabına "duwtar" dep túsinik beredi. Ózbek eposlıq shıǵarmalarınń qaysısın bolsa da "dastan" deydi.

Sonlıqtan da, epostiń atqarıwshıları ádette "baxshi" yamasa "shayı" dep atalğan, onıń ishinde xorezimlilerde "baxshi" dep atalğan.

Qaraqalpaq jıraw-baqsılarınıń, epikalıq hám muzikalıq repertuarı qaraqalpaq xalqınıń milliy baylıǵı bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq xalqınıń kóp ásirlik sózlik hám sazlıq folklorlıq miyrasınıń biziń dáwirimizge kelip jetiwinde qaraqalpaq jıraw-baqsılarınıń, xızmetleri oǵada úlken.

Juwmaq retinde aytatuǵın bolsaq baqsıshılıq hám dastan atqarıw metodikası mádeniyatımızdıń ruwxıy kartası bolıp, ol tek ǵana kórkem óner emes, al lingvistikalıq, etnikalıq hám filosofiyalıq estelik bolıp esaplanadı. Bul izertlew sonı kórsetedi, baqsınıń atqarıw sheberligi vokal texnikaları (hám muzikalıq joldas menen bekkem baylanıslı. Dastan atqarıwınıń dramaturgiyalıq dúzilisi atqarıwshıdan joqarı dárejedege aktyorlıq sheberlikti talap etedi. Keleshekte bul kórkem óner túrin saqlap qalıw ushın metodikalıq ilimiy izertlewlerdi kúsheytiw, ámeliy atqarıw texnikaların ilimiy tiykarlaw hám onı zamanagóy bilimlendiriw procesine jedel integraciyalaw zárúr. Baqsıshılıq - bul janlı tariyx bolıp, onıń metodikasın túsiniw xalqımızdıń ruwxıy tamirlarin añlaw demek.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Karimov I. A. Ózbekistonning yangi davr adabiyotining shakllanishi. - T.: Ózbekiston, 1998.
2. Rajabov I. Ózbek xalq musiqası merosi. - T.: Ózbekiston, 2004.
3. A. A. Erejepov. Baqsılardıń dastan atqarıw usılları. Tashkent-2025
4. Saidov A. Dostonchilik sanati va uning ananalari. - Tashkent: Fan, 1985.
5. Tóyshıbaev N. Baqsılar hám dastanshılıq mektepleri. Urganch: Xorazm, 2010.
6. Qabil Maqsetov. Qaraqalpaq jıraw baqsıları. Nókis-1983